

Реорганизация содержания обучения в профессиональной школе: в начале XX века

М.А. Лазарев¹, Т.В. Темиров²

¹Международная академия образования
121433, г. Москва, ул. Большая Филёвская, д. 28, корп. 2
International Academy of Education
Bolshaya Filevskaya, str., 28, building 2, Moscow 121433 Russia
e-mail: cerambycidae@fromru.com

²Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Московской области «Чеховский механико-технологический техникум молочной промышленности»
142322, Московская обл., Чеховский район, п. Новый Быт, ул. Новая, д. 4
State educational institution of secondary vocational education in the Moscow Region “Chekhov Mechanics and Technology College Dairy Industry”
Novaya str., 4, Novyy Byt, Chekhov distr., Moscow reg., 142322, Russian
e-mail: ttv078@gmail.com

Ключевые слова: гуманитарное образование, творческая деятельность, народные художественные промыслы, культуротворчество, культурологический подход, интеграция наук и искусств, культуросоциальность, языки науки и искусства, этнопедагогика, социокультурная среда.

Key words: humanities, creative activities, folk arts and crafts, cultural creativity, cultural approach, the integration of arts and sciences, culture as educational dominant, languages of art and science, ethnic pedagogy, socio-cultural environment.

Резюме: Данная статья посвящена традиционным, исторически сложившимся формам обучения. Показана модель реорганизации, модернизации в профессиональной школе на рубежах XIX-XX веков. Рассмотрено государственное управление учреждениями профессионального образования и трансформации системы профессионально-технического образования. Показано устройство формирования теоретико-методологических основ профессиональной школы на рубеже веков.

Abstract: This article focuses on traditional historical forms of education. Model shown reorganization and modernization in vocational school in the XIX-XX centuries. Considered governance institutions of professional education and transformation of the system of vocational education. Displaying forming apparatus of theoretical and methodological foundations of a vocational school at the turn of the century.

[Lazarev M.A.¹, Temirov T.V.² The reorganization of the content of training in a vocational school in the beginning of the XX century]

Термин «модернизация» в переводе на русский язык означает изменение чего-либо в соответствии с требованиями

современности (Бим-Бад, 1998: 448). Модернизация как процесс создания нового технологического способа производства, затрагивает все стороны общественной жизни: социально-экономическую, политическую, культурную. Модернизация образования требует целенаправленных усовершенствований в образовательной системе, изменения отношений государства и общества к образованию и отношений между государством и обществом в рамках образовательной политики. Забота о качестве человека: работника, профессионала, мастера, носителя сословных ценностей выступала общей основой модернизации русской школы в начале XX века. Модернизация в системе профессионального образования на рубеже XIX и XX веков предполагала его доступность, культуросообразность и качество.

М. Богуславский считает, что стабильность - основная характеристика образовательной ситуации начала XX века: «Ключевым словом было понятие «модернизация». (Бим-Бад, 1998: 3). В принципе ее добивались все политические силы, но вкладывали в это понятие различный смысл. Не подвергалась сомнению необходимость ускоренного развития отечественной промышленности, познавшей уже первые горькие уроки кризиса.

А значит, возрастала потребность в усилении прагматической, технологической направленности содержания образования. Вместе с тем развитие экономики толкало вперед политическую жизнь. Причем одни хотели с помощью школы задержать революционные и демократические процессы «подморозить» Россию. Другие же видели в детях «работников будущего» и стремились максимально развить в них гражданские качества. И все же, несмотря на социальные катаклизмы, это десятилетие оказалось самым стабильным в первой половине XX века» (Бим-Бад, 1998: 31).

Рассмотрим государственное управление учреждениями профессионального образования.

К началу XX века ведомственная подчиненность значительно расширилась, появились школы других ведомств: Министерства путей сообщений, общества трудовой помощи. Из всех ведомств наиболее заинтересованным оказалось

Министерство путей сообщения.

Статистика ведомственных расходов на начальную и низшую профессиональную школу свидетельствует о том, что, разрешая общественные школы, государство стремилось не терять контроль над профессиональным образованием, с другой стороны, и устроители негосударственных школ нуждались в государственной поддержке, поэтому иногда добивались статуса министерских для своих учреждений.

Среди разнообразных типов профессиональных училищ и школ можно выделить основные группы: а) школы общественные (земские, общинные), б) школы, подведомственные МНП, в) школы других ведомств (МПС, Синода и др.). В 34 земских губерниях земские профессиональные школы преобладали, правительственные уступали им по своему числу. Частных профессиональных школ на селе практически не было (данные о них отсутствуют в статистике), так как частная инициатива реализовывалась через земскую деятельность.

Различие ведомственной подчиненности школ и профессиональных училищ еще не дает право считать дореволюционную профессиональную школу многоукладной. Логика внутреннего развития социально-политической жизни России в начале XX столетия требовали модернизации управления так же остро, как и модернизации содержания обучения.

В отечественной историко-педагогической науке нет единого взгляда на типологию как профессиональной школы в целом, так и низшей профессиональной в частности. При построении целостной и непротиворечивой классификации профессиональных образовательных учреждений исследователю необходимо различать действие внешних и внутренних факторов развития образовательной системы.

Существует достаточно большая неопределенность в содержательном наполнении и соотношении таких близких понятий как «становление», «развитие», «эволюция», «модернизация», «совершенствование». В зависимости от принадлежности к той или иной научной школе, от характера

исследовательских задач в историко-педагогической литературе свободно используются их комбинации. В нашем исследовании мы опираемся на понятия «становление», «развитие» и «модернизация» как базовые для истории образования и отражающие системный характер историко-педагогического процесса.

Понимание природы и механизмов развития профессионального образования в рамках общей теории систем (Богданов, 1964: 117) позволяет выработать новые подходы к типологии и классификации. Значительной вехой в теоретическом осмыслении универсальных механизмов организации социальных систем стала работа А.А. Богданова «Всеобщая организационная наука (тектология)» (Богданов, 1964: 118). Центральным в теории автора выступает понятие «организация». Согласно теории А.А. Богданова, все развивающиеся объекты природы и общества представляют собой целостные образования (или системы), относительно постоянные и тождественные самим себе на разных стадиях развития.

Внутренняя причина развития связана с тем, что возрастание организационных различий между частями целого, увеличение противоречий между ними имеют тенденцию к дезорганизации и распаду системы. И тогда в ней включаются противоположно направленные интеграционные процессы, которые ведут к совершенствованию специализированных функций ее элементов, к их взаимопроникновению и взаимосогласованию, и процессы системной консолидации, ускоряющие внутренние противоречия за счет кардинального преобразования организации. Посредством интеграционных процессов на определенное время вновь достигается устойчивость системы, но уже на более высоком уровне.

Циклическое чередование системной дифференциации и процессов интеграции и составляет механизм развития системы. Нельзя не отметить, что такое понимание во многом предопределило суть современного системного подхода к процессам развития образования как социальной системы.

Под влиянием этих процессов многоукладная низшая профессиональная школа, как одно из самых динамичных

звеньев системы просвещения, прошла чередование циклов дифференциации и интеграции и к 90-м году XIX века интегрировалась по трем исторически сложившимся направлениям: авторитарному, манипулятивному и направлению педагогической поддержки (классификация Б.Г. Корнетова). Ученый выделяет и сравнивает эти направления по одиннадцати основаниям: цель, проектирование целей, коррекция целей, характер отношений, особенности взаимодействия, организация учебного процесса, позиция и роль учителя, позиция ученика, интерес ученика, ведущий лозунг, приоритеты. Указанные параметры (индексы) были учтены нами при изучении жизнедеятельности низшей профессиональной школы конца XIX - начала XX веков, что позволило выделить три ведущих типа этих образовательных учреждений: 1) правильноорганизованные, 2) неорганизованные, 3) новые.

Коснемся вопроса трансформации системы профессионально-технического образования.

Россия была страной с развитым детским трудом и ученичеством. Масштабными были процессы социализации, и воспитания значительной части детей и подростков в различных видах трудовой деятельности (фабрично-заводской и ремесленной промышленности, в сельском и домашнем хозяйстве, в промыслах и т. п.), минуя «детскую» школу. Только в «фабричном котле» прошло первую школу жизни не одно поколение молодежи.

Ученичество категория междисциплинарная: историческая,

экономическая, педагогическая. «Вычленившись из детского труда в VI-IX веков, ученичество стало представлять собой институт социальной преемственности, выполнявший задачу обеспечения межпоколенческих трудовых отношений и формирования типа профессионала, необходимого производству».

Статистика детского труда и ученичества только в фабрично-заводской и ремесленной промышленности свидетельствует о массовости этого социально-экономического явления: только в 1913 году более 273 тысяч детей-рабочих

было вовлечено в промышленный труд.

К началу XX века малолетние рабочие и рабочие-подростки составляли примерно четвертую часть рабочих дореволюционной России. Ребенок-рабочий — исторический факт, который имеет значение не только для истории труда, но и для истории педагогики как феномен истории образования и воспитания. История педагогики, развивающаяся как история школьной педагогики, не смогла охватить практику и педагогическую мысль по образованию значительной части детей и молодежи, оставшейся вне школы. Между тем, включение в историко-педагогическую науку сюжета о детском труде и ученичестве позволяет анализировать целостно процесс воспитания и социализации на уровне поколения в их единстве и взаимосвязи, исследовать помимо школьного и другие формы детства.

В историко-педагогическом плане проблема детского труда, ученичества и образования детей-рабочих до настоящего времени не получила целостного рассмотрения. Историография проблемы крайне ограничена. Отдельные ее сюжеты изучали с точки зрения формирования законодательной политики государства в области детского труда и образования детей-подростков, оценки условий для школьного обучения малолетних рабочих (А.В. Пососков), роли внешкольного образования по обучению работающей молодежи и отдельных обществ по просвещению народных масс (П.В. Горностаев, Ф.А. Фрадкин, Б.К. Тебиев, В.А. Карелин, Н.И. Еналеева, Б.К. Король), состояния профессионально-технического образования детей и подростков (А.Н. Веселов, Н.Н. Кузьмин, Е.Г. Осовский, Н.И. Еналеева и другие).

В России в начале XIX века существовали две (основные) формы подготовки детей к самостоятельной жизни. Первая - это обучение их грамоте частным путём, вторая - профессиональное ученичество. Целенаправленное обучение детей грамоте происходило только в городе. Дворяне нанимали для своих детей учителей по языку, математике, иностранным языкам, закону Божию. Обучение происходило на дому (у дьяка, псаломщика, священника) или в домах «светских грамотеев» (юристов, канцеляристов, медиков, офицеров). Такую форму

обучения принято называть «домашним образованием». Профессор Г.А. Алексеев приводит свидетельство из рукописной работы начала XIX века о значительной параллельной роли (наряду с народными училищами) такого обучения в городах Среднего Поволжья. Епархиальные ведомства по Казанскому и Вятскому регионам указывают на существование надзора за частнопрактикующими учителями из числа священнослужителей.

Домашним обучением детей занимались также иностранцы: аптекари, ремесленники, штаб-лекари и др. Они получали официальное разрешение от властей обучать своему ремеслу не более чем трёх учеников. Эти ученики в течение 10-12 лет получали в основном практические навыки: распознавать болезни, собирать лекарственные травы, оказывать первую медицинскую помощь, изготавливать лекарства, а затем могли сдать экзамены при госпитальных школах на право получения аттестата лекаря или подлекаря (Баташова, 1974: 68-70).

Для детей городской бедноты, а также для сельской молодёжи, такое обучение было труднодоступным, прежде всего по материальным причинам. Профессиональной подготовкой этих групп населения занимались ремесленные цеха ювелиров, виноделов, кузнецов, гончаров, сапожников, шорников, бондарей.

Посадское население стремилось иметь своего мастера и часто содержало ремесленные школы за счёт «посадских сборов».

В начале XIX века в Казанской губернии было, например, 27 посадских общин, из них в 17 действовали цеховые школы; в Нижегородской губернии из 7 общин в 4 действовали цеха (в Алатыре, Арзамасе, Нижнем Новгороде, Курмыше); в Вятке из 9 общин - 6 имели цеха.

Цеха занимались разными видами производственной деятельности и одновременно готовили новое поколение мастеров - ремесленников, обучение которых носило чисто практический характер. Количество учеников, сроки обучения не регламентировались и носили индивидуальный характер. При таком индивидуально-ремесленном характере ученичества не было посторонней проверки знаний учащихся. Никто из

учеников не получал какого-либо документа, подтверждающего его умения. Проверка умений и навыков проводилась членами посадского общества, которые видели умения учеников или сами пользовались их навыками. Отсутствие отрицательных отзывов со стороны «потребительских услуг» означало разрешение называться «лекарем», «костоправом» и заниматься практикой врачевания или аптекарской практикой. По такой же системе готовили и других специалистов жизненно необходимых для нужд сельского или посадского населения.

О тёмной стороне «ученичества» писал К.Д. Ушинский в статье «Необходимость ремесленных школ в столице»: «Несколько первых лет своего ремесленного курса они только греют утюги, носят воду, работают Мехами, относят заказы, метут пол и оказывают услуги такого рода до тех пор, пока хозяевам не вздумается, наконец, посадить их за работу. Этот предварительный курс учения, не имеющий ни чего общего с самим мастерством, продолжается года два - три, а иногда и более. Курс этот, правда бесплатный; но, в сущности, бедные дети платят за него очень и очень дорого: почти всегда своей нравственностью и очень часто своим здоровьем» (Толстой, 1936: 215).

Интуитивно складывались педагогические принципы ученичества, ассимилирующие механизмы народной педагогики обучения труду в труде («делай как я», «делай, как положено», «Ванька, приглядывайся» и т.п.), а также достижения педагогики «здорового смысла», как, например, отбор перечня трудовых операций, перечня изделий и учет посильности и возрастных возможностей ребенка. Осознанный подход к необходимости выделения в труде специального периода, предназначенного для предварительного овладения суммой профессиональных учений, выделение специальных людей для передачи этих умений и доведения учеников до определенной степени мастерства, после которого может быть осуществлен допуск к работе наравне с взрослыми (после определенных испытаний), являлись новым содержанием функций ученичества.

Под воздействием научно-технического прогресса, определившего спрос на образованного и обученного молодого

рабочего, встал вопрос о расширении задач детского труда и ученичества, переходе к разрешению их проблем не только «внутри», но и «во вне». Появляется необходимость внешкольного общего и профессионального образования и типов образовательных учреждений.

Состояние ученичества в различные периоды социально-экономического развития России второй половины XIX - начала XX веков было неодинаковым. Качественное различие процессов ученичества прослеживается через изменение его функций. В развитии детского труда Н.И. Еналеева условно выделяет три периода.

Первый период - с 40-х годов XIX веков до 1882-1884 годов - характеризуется преобладанием экономических функций детского труда и ученичества, растратным отношением к детским рабочим силам.

Второй период - с 1884 по 1888 годов - отличается усилением тенденции отношения к детскому труду как к источнику пополнения рабочей силы квалифицированными рабочими. Однако, несмотря на выделение в детском труде педагогически необходимых элементов в процедуре включения детей в производство (прямое включение в труд, предварительное обучение в процессе выполнения работы, вхождение в труд предваряется элементарным обучением), формирование профессиональных умений осталось «побочным продуктом» труда. Совершенствованию стихийно складывающегося механизма производственного обучения вне ученичества должны были служить фабричные или заменяющие их школы, призванные обеспечить «некоторое нравственное и умственное развитие» детей-рабочих.

Третий период - с 1888 по 1917 годов - характеризуется усилением педагогических функций детского труда, расширением практики соединения труда детей и молодежи с их общим и профессиональным образованием в системе внешкольного образования. В санитарно-гигиеническом подходе, содержащем в себе педагогические начала, формируются требования к организации детского труда: необходимость отличать ребенка-рабочего от взрослого, недопустимость вредных работ, снижение утомляемости за счет

отмены ночных и праздничных работ, соблюдения режима работы, учебы и отдыха. К середине 90-х годов XIX века объективные потребности в профессиональной подготовке рабочих совпадают с возрастающей устремленностью молодых рабочих к социально-профессиональной карьере за счет получения общего и профессионального образования. Ученичество начинает «пронизывать» внешкольное образование.

К.Д. Ушинский предлагал взамен ученичества «разумно устроенные ремесленные школы, построенные на научных основах» (Толстой, 1936: 217).

Земства неоднократно пытались открыть сельскохозяйственные отделения в начальных школах, но это не имело успеха, главным образом, за недостатком опытных учителей. К тому же учителя сельских школ с нежеланием брались за уроки по сельскому хозяйству и лишь немногие следовали рекомендациям представителей «новой педагогики» (Н.Ф. Бунаков, В.П. Вахтеров) по использованию пришкольных участков для проведения опытов по естествознанию.

Инициатива правительства по расширению программы начальной народной школы за счет ремесленных и сельскохозяйственных классов в учебных округах была воспринята по-разному. Так на Урале, где были ещё в начале XVIII века открыты первые заводские школы, и к началу XIX века сложилась прогрессивная система горнозаводских школ, эта инициатива не была поддержана общественностью. Горнозаводские школы на протяжении 100 лет определяли образ низшего профессионального образования на Урале.

Урал был крупнейшим промышленным районом страны, её главной металлургической базой. Эту роль он сохранял и в XVIII, и в XIX веках историческая связь с крупным промышленным производством наложила отпечаток на культурный облик горнозаводских рабочих - их быт, нравы, психологию, образовательные потребности. Современники уже в 70-е года XIX века обращали внимание на особый культурный облик уральского рабочего.

Уроженец Урала, публицист и общественный деятель Р. С. Попов отмечал в статье, опубликованной в 1874 году в

«Отечественных записках»: «По отзывам всех наблюдателей, горнозаводские рабочие - одни из наиболее развитых, интеллигентных представителей рабочего класса» (Ушинский, 1974: 111).

Автор другой статьи в журнале «Вестник Европы» продолжает это наблюдение: «Занятие горными и другими промыслами сделало из уральцев, сравнительно с населением исключительно земледельческих местностей, народ более чистый, смысленый, расторопный и даже более образованный» (Берталанф, 1969: 111).

Развитие женского профессионального образования в России конца XIX - начала XX веков явилось ответом на социально-экономические вызовы развивающегося общества, на вызовы процесса социализации женщин в России. На общественный характер условий, побудивших государство сочло нужным обратить внимание на профессиональное образование женщин указывается в ряде работ, посвященных «женскому вопросу» (А.А. Амфитеатров, А.А. Кальманова, А.М. Коллонтай и другие).

Существенное влияние на становление женского профессионального образования в России оказала западноевропейская ориентация российских деятелей женского профессионального образования: М.П. Аргамаковой, М.К. Горбуновой - Каблуковой, Е.П. Янжул.

Общественно-педагогическая мысль того времени отражала две тенденции в понимании задач женского образования:

1) прагматическую, признававшую узкопрактическую профессиональную подготовку на базе школы грамоты или даже без элементарного начального образования (С.А. Владимирский, М.И. Казн);

2) гуманистическую, предполагавшую широкую общеобразовательную подготовку (В.П. Вахтеров, П.Ф. Каптерев, А.Г. Неболсин).

Представителей этих подходов объединяла идея развития женского профессионального образования, но они разошлись в понимании соотношения общего и специального образования в женском профессиональном обучении.

Женское профессиональное образование в России конца XIX - начала XX веков явилось результатом соединения усилий государства и общественной инициативы. По отношению к профессиональному обучению женщин государство осуществляло регулятивную, надзорную и корректировочную функции, одновременно частично финансируя женские профессиональные учебные заведения.

Женщины-работницы, с одной стороны, несомненно, представляли экономический интерес для государства (стабильность и компетентность женского труда), с другой стороны, в России не было традиции всесторонней поддержки женской активности государством, а «женский вопрос» звучал для правительства как вопрос политический, а не экономический.

Общество (общественная инициатива и общественно-педагогическое движение) инициировало создание профессиональных учреждений в самых различных формах: воскресные школы, курсы, мастерские, классы и так далее, а так же осуществляло поиск средств на их финансирование.

«Общество распространения профессионального женского образования», задавшись целью повысить уровень грамотности среди женского населения нерусских народностей Урала, в конце XIX века разработало проект устава, который начинался словами: «Давая воспитание мальчику, вы просвещаете человека, воспитывая девочку - просвещаете целое семейство». Общество учредило частное женское учебное заведение с профессиональным обучением. В женском училище были открыты ткацкие и рукодельные мастерские, началась подготовка сестёр милосердия, фельдшерниц и сиделок. В проекте женского училища говорилось, что в него будут поступать девочки из начальных школ. Следовательно, ученицы имели возможность продолжать образование и получить профессию».

В результате соединения гибкой государственной политики с усилиями педагогического и феминистского движений в России в начале XX века происходит становление системы женского профессионального образования.

Под системой женского образования принято понимать

совокупность организованных форм и способов обучения, находящихся в устойчивом взаимодействии друг с другом, причем свойства системы в целом не сводятся к свойствам ее отдельных частей, а отдельные компоненты образуют собственные подсистемы: система женских профшкол МНП, система Мариинских профессиональных школ для девочек и т.д.

Женское профессиональное образование в России конца XIX - начала XX веков развивалось под влиянием группы объективных и субъективных факторов национального, демографического, технического, социального и культурологического характера. Обратимся к статистическим показателям:

1. Во время Всероссийской переписи 1897 года на 450905 мужчин, занятых обработкой волокна, приходилось 508679 женщин.

2. Согласно данным фабричных инспекторов, количество женщин, работающих на предприятиях, подчиненных фабричному надзору, с 1901 по 1910 года увеличилось на 33 %, а мужчин только на 8 %.

3. В крупной промышленности женский труд начинает использоваться в таких «неженских» отраслях, как обработка металлов, работа с жестью, гвоздильные заводы и другие.

Следовательно, женский труд, конкурируя с мужским, группируется вокруг определённых профессий и постепенно расширяет сферу своего применения.

Резко возросшая численность женщин, занятых в производстве России на рубеже XIX-XX веков, не сопровождалась ростом качества их профессиональной подготовки. Работницы швейной, текстильной, пищевой, меховой и обувной отраслей промышленности не могли применять прогрессивные технологии, не были готовы к квалифицированному труду.

Задачи их профессионального образования обсуждаются и ставятся, прежде всего, общественной инициативой и общественно педагогическим движением за распространение профессионального женского образования.

Усилия педагогической общественности получали практическую поддержку со стороны государства. Это

содружество, а так же гибкий характер государственной политики в сфере профессионального образования женщин - один из уроков русской истории конца XIX - начала XX веков.

Развитие целого комплекса просветительских учреждений (воскресных и вечерних школ, клубов, кружков, постоянных и передвижных библиотек, выставок, празднование русских народных праздников) разрешало широкий круг образовательных и социальных задач. Многие образовательные учреждения для женщин становились формами социальной защиты и ведущим фактором социализации женщины-работницы.

Второй период - женское профессиональное образование в 60-90-е годы XIX века, когда начинают появляться первые учебные заведения, готовящие женщин-работниц для промышленности.

Одновременно проблемы профессионализации и социализации женщин широко обсуждаются общественностью. Идёт процесс специализации женских профессиональных учебных заведений.

Началом нового движения в профессиональном образовании стала публикация «Основного положения о промышленных училищах» от 7 марта 1888 года, где впервые говорится о единстве в организации и содержании обучения этого типа образовательных учреждений в масштабах страны.

В этот период общеобразовательная школа постепенно теряет свое значение в подготовке специалистов низшей квалификации, и растёт число профессиональных училищ для женщин.

На 1 января 1910 года в России 956 женских смешанных профессиональных школ, а общее количество учащихся 55051 человек.

Крупным русским педагогом А.С. Вороновым, одним из деятелей Министерства народного просвещения, были разработаны концепция и программа развития женского педагогического образования.

«Исходя из двух точек зрения - педагогической и социальной заключал Воронов, - я полагаю, что женскими училищами, независимо от доставления ими общего

образования, необходимо воспользоваться, с одной стороны, как средством для приготовления учительниц для этих училищ и для частных домов, и с другой, - для образования учительниц начальных народных училищ и вообще для первоначального учения» (Журнал Министерства Народного просвещения, 1865: Т. 125: 311-320 - С. 311).

Необходимость привлечения женщин к профессиональной деятельности в образовании осознавалась педагогической общественностью России середины XIX века почти единодушно. Попечитель Одесского учебного округа А. А. Арцимович высказывал «глубокое убеждение в том, что женщина способнее мужчины для первоначального народного образования» и что «надо стремиться передать народные училища в руки женщин» (Извлечения из отчетов по управлению учебными округами за 1864 г., 1865: 510).

За допущение женщин к обучению в народных школах выступали попечители Харьковского и Казанского учебных округов, педагогические советы Екатерининской, Казанской, Архангельской и других гимназий. Более того, в ряде наиболее смелых отзывов высказывались предложения о разрешении женщинам преподавать в мужских гимназиях. Педагогический совет Нижегородской гимназии и Александровского Дворянского института высказывал мнение о том, что право женщин на преподавание может быть распространено на любые учебные заведения.

Можно отметить также и существование такого вида учебных заведений, как епархиальные женские училища, которые были наиболее успешными образовательными учреждениями Русской Православной Церкви. Идея образования детей православного духовенства была разработана совместно церковными и государственными деятелями в середине века, и с 1860-х годов училища создавались во всех епархиях и имели большое просветительское значение.

Эти школы для образования дочерей духовенства считались общеобразовательными, а не профессиональными. Однако они имели очень большое значение для развития специального образования. Начало епархиальным училищам было положено Ведомством им. Марии в 1843 году, создавшим

в Царском Селе такую школу. К 80-м годам XIX века Епархиальные женские училища стали одним из компонентов системы женского образования в России, но по ряду признаков, прежде всего воспитательных, занимали в этой системе особое место.

При их организации духовенство в полной мере реализовывало свои представления о религиозном просвещении, воспитании и образовании. По мнению священнослужителей того времени, жене священника недостаточно было быть доброй матерью, любящей супругой и опытной хозяйкой. Она должна была не только разделять труды мужа-священника по воспитанию детей, по управлению домом и приходом, но и быть ему помощницей и поддержкой в многотрудном пастырском служении. В обязанности жены священника входило разъяснение, как молиться и соблюдать пост, как вести себя в церкви, как преодолевать суеверия, она была готова разделить горе и радость прихожан, поделиться с ними опытом, знаниями, нередко и деньгами.

Миссия, возложенная на жену священника, требовала изучения широкого спектра наук в их практическом воплощении: помощницы священника, служительницы церкви, народной учительницы, культурной хозяйки. Поэтому особенность епархиальных женских училищ заключалась в целенаправленной подготовке воспитанниц по вероучению, медицине, сельскому хозяйству, кулинарии, шитью, педагогике.

Развитие этого типа женского образования характеризуется «открытостью» и преобладанием целей общественно-полезного воспитания над первоначальными целями духовного просвещения.

Устав 1895 году закрепил за епархиальными училищами статус среднего учебного заведения и одновременно предусматривал две цели профессиональной подготовки: будущих жён священнослужителей и учительниц начальных школ. В связи с усилением педагогической направленности были пересмотрены учебные планы и программы, созданы экспериментальные педагогические классы и определена база педагогической практики для воспитанниц: приюты, воскресные школы, церковно-приходские школы и так далее.

Епархиальные женские училища в содержании общеобразовательной подготовки воспитанниц следовали за женскими гимназиями, однако условия подготовки в них будущих учительниц существенно отличались.

Духовенство опиралось на христианские ценности и представления о роли женщины в семье и обществе, поэтому миссия, возложенная на жену священника и учительницу народной школы, была единой. Это миссия свидетельствования о христианских добродетелях. Всем своим обликом, поведением, практическими знаниями и умениями воспитанница епархиального училища олицетворяла христианские ценности.

Мать семейства, служительница церкви, культурная домохозяйка, помощница священника, учительница крестьянских детей и детей рабочих в равной степени была образцом благонравия и связующей нитью между приходом и храмом.

Педагогическая подготовка воспитанниц осуществлялась не изолированно, а была включена в религиозное и нравственное воспитание, которое «основывалось на началах православной веры и было призвано укреплять девочек в сознании обязательности евангельского нравственного закона, утверждать в их душах прочное основание к осуществлению этого закона в жизни» (Устав 1868 года).

В девочках воспитывали скромность, вежливость, почтительность, дружелюбие, ласковость и снисходительность к младшим и немощным. Особенно важным в воспитании епархиалок было приучение к сознательности в поступках и преодолении себялюбия. Для этого в содержание педагогической практики включали такую деятельность, как уход за больными на дому, работа в больницах сиделками, организация обедов для нищих, сбор пожертвований.

Женская средняя школа, в том числе и епархиальная, стала важнейшим фактором развития начальной народной и женской профессиональной школы. По данным Р.Ф. Усачевой, уже в 1880 году среди учителей сельских начальных народных училищ Европейской России женщины составляли 20 % (4878 чел.). Из них выпускниц средних женских учебных заведений

было 62,7 % (3059 чел.). Возраст трех четвертей учительниц не превышал 25 лет, т.е. средняя женская школа (гимназия, прогимназия, институт, епархиальное училище) была их самым недавним прошлым. К 1917 году число учительниц начальных народных училищ возросло почти в 20 раз, и они составили 53,8 % общего количества народных учителей (Фальборк, 1908: 232).

Система профессиональных школ в сельских районах России, сложившаяся к 90-ым годам XIX века отличалась сложностью, диспропорцией в территориальном распределении, разницей в наименованиях. В разных переписях (1894, 1903, 1911 годам) насчитывается до 20 наименований этих школ: земские, железнодорожные, частные, агрономические, школы садоводства и др. Каждый из этих видов школ действовал на основе особых законодательных актов, был подчинен ведомственным органам учебной власти или местного самоуправления.

Модернизационные процессы в конце XIX века затронули, прежде всего, содержание образования в народных школах. В 1900 году был принят закон, разрешающий МПП и Синоду вводить преподавание сельского хозяйства в начальных школах, имеющих землю, учительских семинариях и церковных учительских школах. Министерство земледелия поддерживало преподавание сельского хозяйства в начальных и учительских школах, выделяя семена, растения, устраивая курсы и поощряя учителей. Опрос 41 земства, проведенный журналом «Русская школа» в 1909 году показал, что 20 из них не имеют в школах классов профессионального образования, 21 - имеют, в 10 земствах имелись самостоятельные профессиональные училища (Сборник постановлений по Министерству Народного Просвещения. Т. 10. СПб., 1894: 12) По данным на 1901 года занятия по сельскому хозяйству велись при 343 школах, по ремеслам - при 495, по рукоделию - в 5885 школах.

Вопрос о введении в курс сельской начальной школы сельскохозяйственных знаний обсуждался педагогической общественностью в течение первых 10 лет XX века. В выступлениях на 1-м Всероссийском съезде по вопросам народного образования в 1913 года мнения разделились. Например, кн. Долгоруков так сформулировал свою точку

зрения: 1) нельзя объять необъятное; 2) за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь; 3) в начальной школе нельзя найти места профессиональным знаниям. В резолюцию съезда группа прогрессивных учителей внесла следующую поправку: «Для земледельческого края при начальной школе преподаются сведения сельского хозяйства, домоводства, агрономическая химия, а где нужно по местным условиям и ремесла, все то, что нужно для культурного образования земледельца. Для преподавания этих практических знаний школы дополняются новым составом учащихся их специалистов. Учителя общеобразовательных предметов от этого свободны. Поправка была съездом отклонена, но по своей направленности она выражала такие модернизационные процессы как: специализация преподавания, регионализацию содержания образования, приоритет ценностей культуры.

Формальный характер знаний, которые давали народная и профессиональная школы, обсуждались на Первом Всероссийском съезде по вопросам народного образования (1913 года). В докладах Н. В. Чехова «О приспособлении учебного плана начальной школы к местным условиям» и О. Я. Кузнецова «О приближении учебного материала в начальных сельских школах к жизни учащихся» региональные и общенациональные проблемы образования осознаются, прежде всего, как проблемы культуры. Авторы докладов обращают внимание на то, что идея профессионального сельскохозяйственного образования не получает поддержки в крестьянской среде и объясняют это традиционным для «школы грамоты» формальным образованием, не связанным с сельской культурой, образом жизни крестьянина.

Интересно также устройство формирования теоретико-методологических основ профессиональной школы на рубеже веков.

В 60-е года XIX века в России началось становление теории и методики профессионального образования как самостоятельной отрасли научного знания. Возникшие в России объединения - Русское техническое общество, Вольное экономическое общество, Московское общество распространения технических знаний, Общество содействия

женскому сельскохозяйственному образованию и другие — создавали учебные заведения, выдвигали проекты реформирования системы общего и профессионального образования в России, изучали зарубежный опыт подготовки рабочих и других специалистов, проводили съезды деятелей профессионального и технического образования, издавали научную, учебную методическую литературу. Органом научно-методической мысли стал журнал «Техническое образование» (1892-1917 годы). Особенно значительна роль Постоянной комиссии по техническому образованию Русского технического общества (1868 года) и ее руководителей - видных деятелей профессионального образования России Е.Н. Андреева (1868-1889 годах) и А.Г. Неболсина (1889-1917 годы).

Вехой в становлении профессиональной педагогики стал разработанный ученым-механиком и министром финансов И.А. Вышнеградским (1831-1895 годы) проект «Общего нормального плана промышленного образования в России» (1884 год), заложивший основы государственной системы профессионального образования. В формировании-росийской концепции профессионального образования приняли участие известные деятели - великий русский ученый-химик Д.И. Менделеев, ученые и инженеры В.К. Делла-Вос, В.И. Гриневецкий, ученый-агроном И.А. Стебут, экономисты А.И. Чупров и И.И. Янжул, Н.А. Каблуков, инженеры-педагоги Д.К. Советкин, С.А. Владимирский, М.В. Лысковский и др. Ими были сформулированы следующие требования к качеству и содержанию профессионального образования России:

- соответствие потребностям развивающейся экономики,
- конкурентоспособность подготавливаемых кадров,
- обязательная база - общее образование,
- разнотипный и разноуровневый характер профшколы в зависимости от исходного общего образования,
- сочетание общего и специального в содержании образования,
- практическая направленность обучения и четкая специализация,
- постепенная замена ученичества ремесленными школами,

- соединение труда и ученичества рабочих-подростков с их обучением в вечерне-воскресных школах.

60-е году XIX века - начало развития дидактики профессионального обучения в России. Ее колыбелью стало Московское техническое училище, возникшее на базе Воспитального дома и имевшее давние традиции в деле обучения ремесленников. В учебных мастерских МТУ группой мастеров под руководством ученого мастера Д.К. Советкина (1838 - 1912 годах) была разработана первая в мировой практике дидактически обоснованная система производственного обучения слесарному, токарному, столярному и кузнечному ремеслу.

Превращение теории профессионального образования в самостоятельную отрасль научного знания в конце XIX - начале XX веков связано, с одной стороны, с формированием сложных видов профессиональной деятельности, повышением требований к квалификации и двигательной культуре работающих, с другой - с развитием смежных областей трудеведения - научной организации труда (Ф. Тейлор, Г. Форд, А. Фридрих), психотехники (В. Штерн, Ф. Баумгартен), психологии профессий (О. Липман, Г. Мюнстерберг), психофизиологии труда (Ж. Амар), ставивших задачей приложение научных данных к практической деятельности.

В исследуемый период особенно интенсивно развивалась методическая составляющая образовательной практики. Динамичное развитие методов обучения было вызвано расширением сферы образования, что способствовало поискам таких методов, которые позволяли бы в относительно короткие сроки достигать желательных результатов.

«На рубеже веков, - по свидетельству С. Ф. Егорова, - постоянно звучало противопоставление «старых» и «новых» методов. «Старые» были ориентированы преимущественно на запоминание учебного материал. В «старых» методиках преобладала дедуктивная система изложения, не учитывающая особенностей восприятия учебного материала учениками разных возрастных групп» (Равкина, 1994: 14).

Разработка более эффективных методов и методик обучения в профессиональной школе проходила в

непосредственной связи с опытом общеобразовательной школы. Показателем этих процессов можно считать 1915 году, когда были представлены новые программы по предметам общеобразовательного курса. То произошло при министре народного просвещения П.И. Игнатъеве. «Игнатъевские реформы» затронули и начальную профессиональную школу.

В составлении новых программ и объяснительных записок к ним принимали участие учёные и методисты Н.С. Державин, Н.К. Пиксанов, В.В. Данилов (язык и словесность), Б. Д. Греков (история), Л.В. Щерба (новые языки), А.А. Борзов, П.В. Семёнов-Тяншанский (география), К.Ф. Лебединцев (математика), В.В. Половцев, Б.Е. Райков, К.П. Ягодовский (естествознание).

Для развития методов обучения исключительно важное значение имели опыты классификации, которые представляли все науки как целостные знания. Философы и теоретики науки предлагали различные принципы координации наук, с позиций которых выявились особенности каждой из них в отдельности.

С.И. Гессен предложил классификацию наук, основанную на общем научном методе, основные направления которого: 1) естественнонаучное, 2) математическое, 3) историческое, 4) философское. Все они должны быть представлены в образовании.

П.Ф. Каптерев предлагал разделить науки на две основные группы: в одних факты преобладали над логикой, в других - при сравнительно небольшом количестве фактического материала много выводов, формул, законов, а сочетания фактов сложны и разнообразны. Для педагогики такое разделение важно с точки зрения соотношения метода науки и метода преподавания этой науки. Педагогические методы существенно отличаются от методов науки, хотя и не противоречат им. Зная науку, педагог должен «понимать умственный рост детей, знать характерные эпохи развития ума и уметь применяться в преподавании к различным детям, к индивидуальностям» (Каптерев, 1905: 87).

В начале XX века получило развитие учение К.Д. Ушинского о наглядности: ученик должен идти от конкретного к отвлечённому, от образа к мысли. Позднее эти

положения были дополнены дидактическими требованиями постепенности и последовательности, согласно которым содержание науки разлагается на элементы, их сочетание и более сложные представления.

Ведущей методической идеей начала XX века становится идея социализации детей, воспитания «социальных эмоций»: «Ребёнок, у которого явилась непосредственная социальная эмоция, который обладает соответствующим социальным опытом, только такой ребёнок способен для дальнейшего развития. Только тогда, когда Вы убеждены, что у него развилось социальное чувство, он совершенно иначе относится к кипучей деятельности завода, к тонкой организации внешне беспорядочного торгового дела. Вы из него делаете организатора» - писал редактор журнала «Родная школа» И.П. Тутьшкин в 1919 году.

Таким образом, в профессиональной школе методы обучения имеют и социальное, и образовательное значение. Кроме усвоения знаний методы выполняют развивающую, социализирующую роль, вызывают у учащихся те или иные переживания, настроения.

Среди многочисленных методов, методик, форм, приёмов, способов наущения очевидны три стадии развития методов относительно к возрасту учащихся.

На первой стадии в методиках преобладают эмпирические способы познания; на второй - систематические с элементами исследования; на третьей - классификация, систематизация, обобщение и увеличение объёма исследовательских методов обучения.

В январе 1916 года Министерство народного просвещения предложило сообщить об имеющихся и реализуемых в учебных заведениях учебниках, учебных пособиях и руководствах. Из сообщений технических школ и училищ можно сделать вывод, что наиболее распространёнными были следующие учебники:

Арифметика: А.П. Киселёв «Систематический курс арифметики», А.Ф. Малинин и К.П. Буренин - задачник. Геометрия: А.П. Киселёв «Элементарная геометрия», З.Б. Вулих «Краткий курс элементарной геометрии», Н.А. Рыбкин

«Сборник геометрических задач на вычисление». Алгебра: А.П. Киселёв «Элементарная алгебра», А.Н. Шапошников и Н.К. Вальцев - задачник. Физика: К.Д. Краевич «Учебник физики», А.Н. Яковлевский и М.А. Дешевой «Учебник технической физики» (для ремесленных училищ). Химия: С.Н. Реформатский «Учебник неорганической химии». Механика: С.М. Гужев «основы общей механики». Технология: Г.Ю. Гессе «Технология металлов», В.М. Малышев и А.П. Гавриленко «Технология дерева», А.И. Плотницкий «Механическая технология металлов». Электротехника: И.Г. Линде «Курс электротехники». Черчение: П.И. Межеричер «Геометрическое черчение» и «Проекционное и техническое черчение». Практические работы в мастерских: Г. Ю. Гессе «Руководство к изучению слесарного дела».

Специфика учебных предметов профессиональной школы предлагала активные методы обучения: экскурсии, лабораторные работы, выполнение производственных заказов. Разработка новых методов и методик преподавания, специальных и общеобразовательных дисциплин шла по нескольким направлениям.

Во-первых, работали инициативные комиссии Русского технического общества. В конце XIX века начала свою деятельность комиссия под предводительством П.Ф. Лесгафта, которая представила новые программы по физике, химии, минералогии. Комиссия под председательством Н.И. Макарова работала над программами по рисованию и черчению.

Во-вторых, большую роль играла творческая деятельность отдельных педагогов и педагогических советов передовых училищ. Инженер-педагог Д.К. Советкин в 1868 году осуществил научный анализ процесса труда и предложил на этой основе программу по слесарной специальности.

В-третьих, Министерством просвещения прилагались организационные усилия, направленные на изучение опыта преподавания в технических училищах. В 1906 году было собрано совещание директоров и преподавателей этих училищ. В результате этого совещания была признана малопригодной лекционная форма и рекомендована классно-урочная форма организации обучения.

Однако в целом школьная политика правительства в отношении профессиональной школы была акцентирована на воспитательных, а не образовательных проблемах, а общественная инициатива центрирована на просветительских вопросах. Поэтому организационную работу по совершенствованию форм и методов обучения взяла на себя общеобразовательная школа, создавая для себя и опосредованно для профессионального образования педагогически целесообразные модели обучения.

Выводы по второй главе:

В конце XIX века (данные 1896 г.) профессиональные школы подчинялись: Министерству народного просвещения (МНП), Синоду, Министерству императорского двора и уделов, Министерству внутренних дел, Морскому министерству, Ведомству учреждений императрицы Марии, Военному министерству, Императорскому человеколюбивому обществу, Императорскому техническому обществу.

Несмотря на то, что в 60 - 90-х годах, как и в дореформенный период, МНП не имело монополии на низшую и среднюю профессиональную школу: часть учебных заведений находилась в подчинении другим министерствам и ведомствам, к концу столетия ведомству просвещения удалось сконцентрировать у себя значительное число начальных и низших профессиональных школ»

С середины XIX века образ школы петровских времен, которые были, как известно, своеобразными политехникумами, полностью вытеснен средней общеобразовательной (гимназия, народное училище, епархиальное училище и др.). Государство и общество не имело ясных представлений о путях и способах развития начального профессионального образования, выбирая между западноевропейской моделью трудовой школы и ремесленным или фабрично-заводским ученичеством.

Рассогласованность в целях, средствах, содержании обучения низшей профессиональной школы к концу XIX века привела к тому, что государство, потеряв контроль над большинством ведомственных школ, пыталось приспособить для профессиональной подготовки начальную народную школу, особенно в сельских районах.

Одновременно стало ясно, что западные образцы на русской почве, как правило, не прививаются. Характерный пример - немецкие женские сельскохозяйственные школы, которые вызвали вначале большую заинтересованность русского общества. Бедность населения, низкий уровень начального образования, отсутствие инициативы со стороны сельских общин не дали этим школам распространиться в России.

В дореволюционной России фабрично-заводское ученичество развивалось в двух основных формах; как обучение у конкретного мастера на производстве и в форме учебной мастерской с большим охватом учеников.

К началу XX века малолетние рабочие и рабочие-подростки составляли примерно четвертую часть рабочих дореволюционной России. Ребенок-рабочий - исторический факт, который имеет значение не только для истории труда, но и для истории педагогики как феномен истории образования и воспитания. История педагогики, развивающаяся как история школьной педагогики, не смогла охватить практику и педагогическую мысль по образованию значительной части детей и молодежи, оставшейся вне школы. Между тем, включение в историко-педагогическую науку сюжета о детском труде и ученичестве позволяет анализировать целостно процесс воспитания и социализации на уровне поколения в их единстве и взаимосвязи, исследовать помимо школьного и другие формы детства.

В России в начале XIX века существовали две (основные) формы подготовки детей к самостоятельной жизни. Первая - это обучение их грамоте частным путём, вторая - профессиональное ученичество. Целенаправленное обучение детей грамоте происходило только в городе.

В ученичестве как самостоятельном институте социальной преемственности трудовых отношений и отношений между поколениями - условно выделяется несколько этапов развития. Первоначальный этап характеризуется неразрывной связью с производственным трудом, который был в той или иной мере педагогически организованным. Определенным этапом в развитии ученичества стало появление двух типов его

социальной организации - цеховой и нецеховой (договорной и бездоговорной). Появление договоров свидетельствует об еще более глубоком осознании необходимости педагогики ученичества, ибо они требовали соблюдения определенных педагогических возможностей цеха, мастера в доведение ученика до определенного мастерства в определенный срок, обеспечения процесса обучения определенными педагогическими приемами.

Развитие женского профессионального образования в России конца XIX - начала XX веков явилось ответом на социально-экономические вызовы развивающегося общества, на вызовы процесса социализации женщин в России.

Женское профессиональное образование в России конца XIX - начала XX веков явилось результатом соединения усилий государства и общественной инициативы. По отношению к профессиональному обучению женщин государство осуществляло регулятивную, надзорную и корректировочную функции, одновременно частично финансируя женские профессиональные учебные заведения.

Женское профессиональное образование в России конца XIX - начала XX веков развивалось под влиянием группы объективных и субъективных факторов национального, демографического, технического, социального характера.

В 60-е годы XIX века в России началось становление теории и методики профессионального образования как самостоятельной отрасли научного знания.

Превращение теории профессионального образования в самостоятельную отрасль научного знания в конце XIX - начале XX веков связано, с одной стороны, с формированием сложных видов профессиональной деятельности, повышением требований к квалификации и двигательной культуре работающих, с другой - с развитием смежных областей трудоведения - научной организации труда (Ф. Тейлор, Г. Форд, А. Фридрих), психотехники (В. Штерн, Ф. Баумгартен), психологии профессий (О. Липман, Г. Мюнстерберг), психофизиологии труда (Ж. Амар), ставивших задачей приложение научных данных к практической деятельности.

И так, можно заключить из проведенного анализа

следующее, что Россия конца XIX - начала XX веков накопила положительный образовательный опыт, который в видоизмененной форме актуален и сегодня. Результативной формой социальной защиты и социального воспитания в XIX веке было начальное, среднее, и профессиональное образование.

В этот период наметились пути сотрудничества педагогической общественности разных стран, создавались возможности интеграции педагогического знания и укрепления гуманистической традиции.

В образовательной сфере дореформенной России не существовало четко организованной системы начальных учебных заведений для всех социальных групп населения. В привилегированные школы детям из податного сословия доступ был закрыт. Образование практически не распространялось на крестьянских детей.

Такая ситуация послужила причиной резких контрастов: высокий европейский уровень высшего и среднего образования для привилегированных и имущих слоев населения, с одной стороны, и отсутствие достаточного количества элементарных школ для большинства народа - с другой.

В отечественной педагогике в начале XX века был выдвинут ряд достаточно последовательных концепций профессионального образования, особенности которых не только отражали мировоззрение авторов, но и были обусловлены ориентацией на ту или иную сферу жизни: науку, религию, творчество, социум.

В России в начале XIX века существовали две (основные) формы подготовки детей к самостоятельной жизни. Первая - это обучение их грамоте частным путём, вторая - профессиональное ученичество. Целенаправленное обучение детей грамоте происходило только в городе.

В 60-е годы XIX века в России началось становление теории и методики профессионального образования как самостоятельной отрасли научного знания.

Во второй половине XIX - начале XX веков в российской образовательной сфере, в том числе в области народного просвещения, происходят значительные перемены. В

рассматриваемый период правительство предпринимает попытку модернизировать государственные и общественные институты: важнейшим фактором жизни империи становится целый комплекс политических и хозяйственно-культурных изменений. Дальнейшее успешное развитие страны и усовершенствование системы государственного управления было невозможно без наличия образованных людей, без специальной организации школьного образования, которое соответствовало бы новым социально-экономическим реалиям.

Именно в этот период большую роль в просвещении народа начинают играть российские земства, которые вырабатывают принципы построения образовательного учреждения нового типа - земской начальной школы. В организации просвещения активное участие принимали губернии, уезды, сельские общества.

С конца XIX века в развитии образования происходят изменения в образовательной системе. В этот период образовательная практика находилась в состоянии, когда многое пришло в действие, но еще не сложилось в целостную систему. Новые звенья системы народного просвещения стали определять новую педагогическую реальность, сохраняя традиционные для России формы образования. Изменения, с одной стороны, и стабильность, с другой, создавали условия для результативности процессов модернизации во всех звеньях системы образования.

С конца XIX - начала XX веков происходят большие изменения в женском профессиональном образовании. Это развитие явилось ответом на социально-экономические вызовы развивающегося общества, на вызовы процесса социализации женщин в России. Женское профессиональное образование в России конца XIX - начала XX веков явилось результатом соединения усилий государства и общественной инициативы. По отношению к профессиональному обучению женщин государство осуществляло регулятивную, надзорную и корректировочную функции, одновременно частично финансируя женские профессиональные учебные заведения.

В начале XX века надо отметить большой вклад земства в развитие образовательной системы. Именно земства были

решающим фактором, обусловившим жизнестойкость и результативность начальной народной школы, которая впервые стала тем реально функционирующим образовательным институтом, эффективная деятельность которого способствовала появлению у крестьянского населения стремления к постоянному повышению своего культурного и общеобразовательного уровня.

Концепция развития системы профессионального образования в России на современном этапе в значительной мере обусловлена тенденциями перспективного преобразования экономики. Переход страны на рыночные методы хозяйствования, становление в России рынка труда, развитие негосударственного сектора, включая частный, и, наконец, объективная необходимость интеграции нашей страны в многоуровневую экономическую систему требуют переосмысления задач, стоящих перед профессиональной школой.

ЛИТЕРАТУРА

- Алексеев Г.А. 1990. К истории просвещения в среднем Поволжье (вторая половина XVIII в.). Чебоксары. 69 с.
- Андреева Е.А. 2000. Возникновение и развитие епархиальных женских училищ в России (середина XIX - н. XX век). Автореферат дис. канд. пед. наук. - М.. 16 с.
- Баташова С.Я. 1974. Актуальные проблемы профессионально-технического образования в СССР, Вопросы методологии исследований и истории. Под. ред. С.Я. Баташова. Горький.
- Берталанфи, Л. 1969. Общая теория систем: критический обзор. В сб. Исследования по общей теории систем. М.: Прогресс: 23-82.
- Бим-Бад Б.М. 1998. Педагогические течения в начале XX века. Лекции по педагогической антропологии и философии образования. 2-ое изд. М.: Изд-во УРАО.
- Богданов И.М. 1964. Грамотность и образование в дореволюционной России и в СССР. М. 125 с.
- Богуславский М.В. 2000. Генезис гуманистической парадигм образования в отечественной педагогике начала XX в. - Педагогика. № 4.
- Богуславский М.В. 2002. XX век российского образования. М.: ПЕРСЭ, 2002. 336 с.
- Веселов А.Н. 1961. Профессионально-техническое образование в СССР. - Очерки по истории среднего и низшего профтехобразования. М. 435 с.
- Извлечения из отчетов по управлению учебными округами за 1864 г.

М.А. Лазарев, Т.В. Темиров / M.A. Lazarev, T.V. Temirov

- Спб.,1865. 779 с.
- Каптерев П.Ф. 1905. Педагогический процесс. СПб., тип. Б.М. Вольфа. 136 с.
- Коган М.С. 1996. Философия культуры. Санкт-Петербург, ТООТК Петрополис. 416 с.
- Корнетов Г.Б. 1993. Гуманистические педагогические традиции на пороге XXI века: проблема парадигмального оформления. 1 Историко-педагогический процесс и современные проблемы образования: методология, идеи, опыт. М.
- Осовский Е.Г. 1980. Развитие теории профессионально-технического образования в СССР (1917 - 1940). М.: Высшая школа.
- Равкина З.И. 1994. Историко-педагогические основания стратегии развития отечественного образования. Под редакцией З.И. Равкина. М.: ИПП и МИО РАО. 88с.
- Темиров Т.В. 2014. Культурологический аспект освоения народного искусства - Гуманитарное пространство. Международные альманахи. Т. 3. № 4: 608-617.
- Темиров Т.В. 2015. Опыт народных мастеров в современной педагогике. - Гуманитарное пространство. Международные альманахи. Т. 4. № 1: 65-77.
- Темиров Т.В. 2015. Педагогические традиции народных мастеров. - Гуманитарное пространство. Международные альманахи. Т. 4. № 2: 153-168.
- Темиров Т.В. 2015. Региональная художественно-прикладная культура в структуре культурной политики. - Гуманитарное пространство. Международные альманахи. Т. 4. № 4: 571-580.
- Толстой Л.Н 1936. Полное собрание сочинений: В 90 т. М. Т. 8: 215-220.
- Усачева Р.Ф. 1996. Реформа женской школы в России (1860-е). М.: Педагогический поиск. 70 с.
- Ушинский К.Д. 1974. Избранные педагогические сочинения. Под ред. А.И. Пискунова. М.: Педагогика. Т. 1. 584 с.
- Тебиев Б.К.1996. На рубеже веков. М.: Интеллект.
- Фальборк Г.А. 1908. Всеобщее образование в России. М. 121 с.

Получена / Received: 18.09.2015

Принята / Accepted: 17.10.2015